

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ У ДЕТЕЙ

Утбасарова.У.М.

Учитель кафедры педогогика и психологии
университетеа Alfraganus
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550557>

Аннотация: В статье автор раскрывает тему процесса развития сенсорной интеграции с точки зрения психофизиологии.

Ключевые слова: сенсорная интеграция, органы чувств, ребёнок.

Каждый момент жизни человек получает различную информация, которая мгновенно поступает в соответствующие отделы мозга, где обрабатывается и интерпретируется для того, чтобы могла использоваться в дальнейшем в процессе определенной деятельности. Процесс организации и преобразования информации, полученной от рецепторов органов чувств, в полезные действия называется сенсорной интеграцией. Этот процесс очень важен для развития детей. Сенсорная интеграция отвечает за организованное объединение сенсорных ощущений, она является основой эффективного и широко понимаемого обучения. Функционирование отдельных органов чувств человека тесно связано, процесс их взаимодействия и организации необходим ребенку для правильной интерпретации реальности и реакции на нее.

Сенсорная интеграция ребенка – это процесс координации сигналов, поступающих в мозг от органов чувств, обеспечивающий адаптацию и продуктивное взаимодействие человека со средой, в которой он находится. Человек одновременно принимает такие сигналы в процессе осязания и обоняния, он слышит и видит, ощущает вкус, определяет положение тела и его частей в пространстве с помощью вестибулярного аппарата – и необходимо, чтобы разнообразная информация складывалась в единую картину мира и давала адекватное представление о себе самом в этом мире. Следовательно, развитие сенсорной интеграции ребенка – необходимое условие для дальнейшего нормального развития.

Существует гипотетическая четырехступенчатая модель развития сенсорной интеграции, которая происходит в первые годы жизни:

- 1 этап - это период от рождения до 2-х летнего возраста;
- 2 этап - от 2 до 4 лет;
- 3 этап - от 3 до 5 лет;
- 4 этап - от 6 до 7 лет.

Первый этап Развивается способность обрабатывать тактильные раздражители и глубокое чувство (проприоцептивное), то есть ощущение себя. Это период развития автоматических реакций, которые позволяют поддерживать равновесие или возвращаться к нему, а также мышечное напряжение. Развивается рефлекторная интеграция и происходит формирование базовой эмоциональной стабильности на основе тактильных и вестибулярных ощущений, связанных с восприятием силы тяжести. Эта стадия наиболее интенсивно развивается от младенчества до двух лет. После рождения ребенок познает окружающий мир через прикосновение, прием вестибулярных ощущений и глубокого осязания.

На данном этапе развивается способность обрабатывать тактильные раздражители и глубокие ощущения. Как их отличить? Глубокое чувство — это способность воспринимать ощущения, связанные с давлением и позиционированием. Эти рецепторы расположены в мышцах, суставах, связках и более глубоких слоях кожи. В то время как прикосновение — это восприятие света и поверхностных ощущений, а рецепторы этого чувства расположены под эпидермисом. В ситуации угрозы естественная реакция ребенка — обнять мать, он ищет контакт посредством прикосновений и глубоких чувств. Качание ребенка оказывает успокаивающее действие, потому что он запоминает это движение с момента рождения.

Второй этап Ребенок интенсивно развивает грубую моторику, то есть подвижность всего тела, а также базовую ловкость, планирование движений и кинестезию, то есть чувство движения. За это время осанка становится устойчивой, формируются основы слухового и зрительного восприятия. Этот процесс происходит в возрасте от 2 до 4 лет.

Третий этап Происходит развитие точных движений, доминирование рук, способность различать стороны тела, улучшается схема тела, интенсивно развивается развитие основных сенсорных систем, зрительно-моторная координация, зрительное и слуховое восприятие (возраст 3-5 лет).

Четвертый этап После формирования основных функций происходит процесс создания понятий, подготовка к чтению, письму и счету, ребенок усваивает социальные нормы. Примерно к 6 годам основная работа касается навыков IV этапа и длится последующие 3 года. Если развитие идет плавно, ребенок достигает базовой зрелости сенсорной интеграции примерно к 9 годам, а затем совершенствует ее. Нельзя забывать, что ни

одна из функций, возникающих в результате интеграции чувств, и ни одна из систем не созревают изолированно от остальных.

Развитие сенсорной интеграции - это непрерывный процесс, имеющий иерархию: достижение одного этапа позволяет овладеть навыками следующего уровня. Если мозг ребенка функционирует правильно, развитие процессов сенсорной интеграции происходит естественным образом благодаря внутреннему побуждению, так называемому, внутреннему драйву. Во время повседневной деятельности, особенно в спонтанных играх или совместных занятиях, ребенок ищет и выполняет действия, способствующие дальнейшему развитию его нервной системы. Нарушения в работе органов чувств тормозят его развитие и влияют на формирование.

Исходя из вышеизложенного, основная задача ребёнка от рождения до школьного возраста - это развитие, взаимодействие с миром, для того чтобы быть готовым к освоению более сложных знаний. Чтобы понять целостность и разнообразие окружающего мира, необходима полноценная работа всех типов анализаторов-визуальных, слуховых, тактильных, обонятельных, вкусовых. Все сенсорные системы должны работать вместе в одном направлении. Если деятельность сенсорных систем упорядочена и работает без нарушений и сбоев, можно говорить о её интегрированности. Ощущения, создаваемые адаптивными реакциями всего тела, вырабатывают хорошо организованный и сбалансированный паттерн активности в мозге. Слаженная работа тела и органов чувств позволяет мозгу легко адаптироваться и учиться. Если это условие будет соблюдено, ребенок научится воспринимать окружающий его мир во всей его красоте, он сможет оценить богатство запахов, звуков, вкусов, освоить различные действия, необходимые для его будущей жизни.

В статье автор раскрывает тему процесса развития сенсорной интеграции с точки зрения психофизиологии. Ключевые слова: сенсорная интеграция, органы чувств, ребёнок. Человек от рождения до смерти постоянно взаимодействует с окружающим миром, открывает для себя что-то новое, движется к своим целям, однако, начинается этот путь с исследования своего тела с того, что ребёнок может ощущать и, как это использовать для своего развития. В последнее время все более актуальной темой становится изучение механизмов обработки ощущений ребенком, поскольку большое значение имеет не только, как он получает ту или иную информацию от органов чувств, но и то, как он её

обрабатывает. Чем сложнее выполняемое действие, тем более высокий уровень интеграции между органами чувств необходим.

Сенсорная интеграция-это процесс упорядочивания ощущений, поступающих от различных сенсорных систем (зрительной, обонятельной, слуховой, вкусовой, соматосенсорной). Цель данного процесса-выделить главное в происходящем, для осмысленного действия в достижении необходимого результата. Чем лучше развита сенсорная интеграция, тем проще ребенку взаимодействовать с окружающим миром, тем интересней для него познавать что-то новое. Ощущения сигнализируют нам об определенных событиях вокруг нас и в нашем теле, и стоит позаботиться о том, чтобы ощущения были тонкими, внимательными, нас не обманули и вовремя предупредили нас обо всем, что для нас важно. Если деятельность сенсорных систем упорядочена и работает без нарушений и сбоев, можно говорить о её интегрированности. Ощущения, создаваемые адаптивными реакциями всего тела, вырабатывают хорошо организованный и сбалансированный паттерн активности в мозге. Слаженная работа тела и органов чувств позволяет мозгу легко адаптироваться и учиться, поэтому важно не упускать этот момент в развитии ребёнка.

Сенсорная интеграция, представляет собой исследование того, как нервная система может интегрировать ощущения из различных сенсорных модальностей. Согласованное представление объектов, используя разные модальности, позволяет нам иметь более объективное восприятие. Сенсорная интеграция также имеет дело с тем, как различные сенсорные модальности взаимодействуют друг с другом и дополняют обработку друг друга. В упрощенном варианте можно говорить, что сенсорная интеграция — это превращение ощущений в восприятие. Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств, которые включают глаза, уши, сенсорные рецепторы кожи (прикосновение), слизистые оболочки рта (вкус) и слизистые оболочки носа (запах). Однако чтобы увидеть, почувствовать объект, услышать звук недостаточно, необходимо определить соотношение его цвета к другим цветам, его формы к другим формам, его звука к другим звукам. Для этого ребенку нужны эталоны, с которыми можно сравнить то, что он в данный момент воспринимает (стандарты), только в этом случае у ребенка развивается способность тонко реагировать на сенсорные раздражители различной природы и интенсивности.

Какими бы не были подходы к изучению сенсорной интеграции все ученые и педагоги выделяют главное, что необходимо помогать ребёнку развиваться через восприятия им окружающего мира. Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование представлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира (Ю. А. Янушко). Таким образом, сенсорная интеграция представляет собой превращение ощущений в восприятие. Это сложный процесс, важнейшее место в котором занимает перцепция. Несмотря на то, что имеются различные подходы к развитию данной системы, психологи и педагоги утверждают, что ребёнок может гармонично развиваться только благодаря её правильной работе, т. е. всестороннему восприятию мира. Например, при нарушении слуха невозможно полноценное развитие речи и совершенствования процесса мышления.

Этапы развития сенсорной интеграции В возрасте одного месяца ребенок уже демонстрирует огромное количество адаптивных реакций на ощущения, особенно на те, которые он получает от своего тела и от действия силы тяжести. Без интеграции, которая происходит во время этой простой сенсомоторной деятельности, нормальное развитие было бы невозможным. В первый месяц для ребёнка наиболее важными являются вышеперечисленные виды ощущений, которые помогают удовлетворять потребности и формируют фундамент для нормального развития последующих функций. Второй и третий месяцы являются сензитивными для развития основы для моторных функций, будущих сложных движений и пространственного восприятия ребёнка. К шестому месяцу кисть ребенка уже может поворачиваться, чтобы он мог ее развернуть и по-разному манипулировать объектами, теперь ребенок начинает выполнять действия, которые он должен планировать сам. С каждым новым видом деятельности возрастает потребность в «двигательном планировании», а также сенсорной интеграции. Малыш уже может сидеть самостоятельно в течение короткого времени, не теряя равновесия. Автоматические реакции мышц, которые заставляют его сидеть прямо, основаны на вестибулярных, моторных и зрительных сигналах. Если ощущения плохо интегрированы, ребенку будет трудно сидеть, а иногда дети даже не пытаются сесть. Активное движение и обостряющееся ощущение гравитации, которые ребенок теперь может интегрировать, приносят ему наслаждение. Если движения слишком грубы или не происходит интеграция, это дезорганизует нервную систему, ребенок пугается и

плачет. К шести месяцам ребенок автоматически сопротивляется силе тяжести, поднимая голову и тело. Ребенок в возрасте шести-восьми месяцев уже настолько хорошо владеет движениями рук, что может сделать серию движений в определенном порядке. Ощущения тела дают ему информацию, необходимую для планирования таких сложных действий. Также в этом возрасте дети начинают искать предметы, которые они исчезли из их поля зрения. Касаясь или двигая предметы, ребенок понимает, что, хотя он их не видит, они продолжают существовать. Так начинается умение мысленно представлять предметы. Восьмимесячный ребенок слышит звуки достаточно хорошо, чтобы различать детали. Он узнает знакомые слова и знает, что некоторые звуки означают одно, другие — другое. Он может повторять простые слоги. Лепет вызывает определенные ощущения в суставах челюсти, мышцах и коже вокруг рта, эти сигналы поступают в мозг. Мозг накапливает такие ощущения в процессе интеграции, и ребенок учится произносить более сложные звуки.

Проблемы с произнесением самых простых звуков могут еще больше усложнить обучение речи. С девятого по двенадцатый месяц ребенок в этом возрасте уже способен ползать на большие расстояния и исследовать больше разных мест, передавая много новых ощущений нервной системе: мышечные (поддерживая голову и тело), опорно-двигательного аппарата (поддерживая и распределяя вес), а также вестибулярные. В результате ребенок лучше координирует движения обеих сторон тела, учится планировать движения, улучшается его зрительное восприятие. Он долго смотрит на объекты, пытаясь понять, что они из себя представляют. Чем больше предметов он получает в поле внимания, тем больше он практикует в интеграции ощущений и формировании адаптивных реакций на них.

Особенности сенсорного развития детей в младенческом возрасте заключаются в том, что: – складывается акт рассматривания предметов; – формируется хватание, приводя к развитию руки, как органа осязания и органа движения; – устанавливаются зрительно-двигательные координации, что способствует переходу к манипулированию, в котором зрение управляет движением руки; – устанавливаются дифференцированные взаимосвязи между зрительным восприятием предмета, действием с ним и его названием взрослым.

На втором году жизни ребенок учится ходить, разговаривать, планировать сложные действия и эффективно их выполнять. Без всех процессов сенсорной интеграции, которые произошли в первый год жизни, научиться этому было бы крайне сложно. Ко второму году ребенок может приблизительно определить место прикосновения, а также более осознанно реагировать. Также ребёнок начинает более точно ощущать своё тело, где оно начинается и заканчивается. Дети, неспособные интегрировать тактильные ощущения, не могут точно определить, как работает их организм и что делает каждая его часть. Поэтому им трудно выполнять различные действия. На втором году жизни дети выполняют огромное количество различных движений, собирая дополнительную сенсорную информацию о работе своего тела и о структуре окружающего мира.

Возможность физически общаться со своим окружением не меньше, чем им нужна еда и родительская любовь. В этом возрасте формируется более подробная «схема тела», которая складывается из всех действий, которые он совершает и взаимодействует с окружающим миром. Для того чтобы успешно залезть куда-либо ребёнку необходимы хорошо развиты вестибулярные и двигательные ощущения, а так же телесными и зрительными ощущениями. Двухлетний ребенок учится понимать указания и инструкции и следовать им. Обычно дети в этом возрасте уже говорят много слов, хотя у некоторых наблюдается скачок в развитии речи в следующем году. Ощущения тела начинают давать ребенку чувство безопасности и независимости, и формируется позитивный образ его собственного «я». К третьему году жизни ребенок начинает понимать, что он управляет своей жизнью, и дает понять это другим.

Важной причиной неуспешности учебной деятельности у часто болеющих детей младшего школьного возраста является недостаточная сформированность двигательных функций (динамический, кинестетический праксис и реципрокная координация движений), пространственных и квазипространственных представлений. На 3-м году жизни некоторые объекты, знакомые ребенку, становятся постоянными образцами, с которыми ребенок сравнивает свойства любых объектов. Меняется действие с эталоном и его содержанием. Ребенок переходит к визуальному сопоставлению свойств объектов с эталоном, который является не только конкретным объектом, но и представлением о нем. Дети трех лет жизни уже могут выполнять элементарные продуктивные

действия, но в то же время они мало учитывают свойства отображаемых вещей и использованного материала, поскольку не понимают их смысла и не заикливаются на них. К трем годам завершается подготовительный этап сенсорного воспитания ребенка, а затем начинается организация систематического усвоения их сенсорной культуры. Начиная с трех лет основное место в сенсорном воспитании детей занимает их ознакомление с общепринятыми сенсорными стандартами и методами их использования.

К особенностям сенсорного развития в раннем детстве можно отнести следующее:

- формируется новый тип внешних ориентировочных действий
 - примеривание, а позже визуальная корреляция объектов по их признакам;
 - возникает представление о свойствах объектов;
 - изучение свойств объектов определяется их значимостью в практической деятельности.

Возраст от трех до семи лет играет ключевую роль в сенсорной интеграции. В этот период мозг наиболее чувствителен к ощущениям и организует их наилучшим образом. Адаптивные реакции усложняются, и каждый из них расширяет возможности ребенка к сенсорной интеграции. Развивается чувство равновесия, координация совместных действий глаз и рук, планирование последовательности движений. Ребенок приспособляется к воздействию силы притяжения. В возрасте от трех до семи лет дети учатся пользоваться простыми инструментами, предметами домашнего обихода. Каждая задача требует использования сенсорной информации, накопленной мозгом к этому моменту. К концу рассматриваемого периода дети, особенно девочки, наконец, оттачивают свои моторные навыки, участвуя в сложных играх и занимаясь спортом. К восьми годам развитие осязания почти завершено. Ребенок, как правило, с высокой степенью точности может локализовать точку, куда к нему прикоснулись. Вестибулярный аппарат и двигательные ощущения почти полностью сформированы. Большинство мышечных и суставных ощущений интегрированы, и ребенок хорошо планирует последовательность действий, хотя эта способность будет полностью сформирована в ближайшие несколько лет. Понимание языка и речи достаточно развито, чтобы выразить потребности и предпочтения.

Особенности сенсорного развития в дошкольном возрасте:

- зрительные восприятия становятся ведущими при ознакомлении с окружающим;
- осваиваются сенсорные эталоны;
- возрастает целенаправленность, планомерность, управляемость, осознанность восприятия;
- с установлением взаимосвязи с речью и мышлением, восприятие интеллектуализируется.

Взаимодействие сенсорной и двигательной систем через систему их неисчислимых взаимосвязей наделяет ощущения смыслом и придает целенаправленный характер движению. Вестибулярная и тактильная системы предоставляют мозгу только самую основную информацию. За ними следует проприоцепция: она также передает важные сообщения. В дополнение к этим трем типам ощущений добавляются визуальные сообщения, которые, ассоциируясь с двигательными и слуховыми, придают смысл тому, что мы видим.

Зрение наделяет значением услышанное, слух-увиденное. В конечном счете значение наших ощущений помогает формировать абстрактные представления и познавать мир. Первоначальное обучение должно в основном происходить в результате интеграции всех сенсорных систем. Сенсомоторное взаимодействие служит основой когнитивных функций, которые развиваются позже. Обучение-это функция всей нервной системы. Обучение начинается со знакомства с гравитацией и собственным телом. Научившись сидеть в вертикальном положении, трясти погремушкой, спускаться по лестнице, держать карандаш, у ребенка развивается способность мозга справляться с более сложными задачами. В дошкольном возрасте мозг развивает способность приобретать специфические знания, такие как чтение или счет. Для чтения необходима согласованная работа всех сенсорных систем организма. Способность интегрировать сенсорную информацию во многом определяет интеллектуальный потенциал ребенка. Исходя из вышеизложенного, основная задача ребёнка от рождения до школьного возраста-это развитие, взаимодействие с миром, для того чтобы быть готовым к освоению более сложных знаний.

Чтобы понять целостность и разнообразие окружающего мира, необходима полноценная работа всех типов анализаторов-визуальных, слуховых, тактильных, обонятельных, вкусовых. Все сенсорные системы должны работать вместе в одном направлении. Если деятельность

сенсорных систем упорядочена и работает без нарушений и сбоев, можно говорить о её интегрированности. Ощущения, создаваемые адаптивными реакциями всего тела, вырабатывают хорошо организованный и сбалансированный паттерн активности в мозге. Слаженная работа тела и органов чувств позволяет мозгу легко адаптироваться и учиться. Если это условие будет соблюдено, ребенок научится воспринимать окружающий его мир во всей его красоте, он сможет оценить богатство запахов, звуков, вкусов, освоить различные действия, необходимые для его будущей жизни.

Литература:

1. Капустина Т. В., Халина К. Д., Эльзесер А. С., Бобровская А. Я. Коммуникативные способности младших школьников с нарушением слуха // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. — 2019. — Т. 8 № 5А. — С. 232–239.
2. Кравцова Н. А., Катасонова А. В. Нейропсихология формирования двигательных функций и пространственных представлений у часто болеющих детей младшего школьного возраста [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. — 2011. — Том 3. № 2. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n2/41677.shtml (дата обращения: 18.05.2020).
3. Метиева, Л.А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. — М.: Просвещение, 2009. — 160 с.
4. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э. Дж. Айрес; [пер. с англ. Юлии Даре]. — М.: Теревинф, 2009. — 272 с.
5. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии / Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского сада. — М.: Просвещение: Владос, 1995. — 291 с.

